

АГРОСАНОАТ КОМПЛЕКСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Усманов Р.А.

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви”

мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7488026>

Аннотация

Мақолада агросаноат комплексидаги рақамли технологияларнинг умумий кўриниши келтирилган. Қишлоқ хўжалигини рақамли ўзгартириш босқичлари аниқланди. Уни рақамлаштириш тенденциялари белгиланди. Қайд этилишича, яқин келажакда агросаноат мажмуаси соҳасида “Рақамли ердан фойдаланиш”, “Ақлли дала”, “Ақлли иссиқхона”, “Ақлли боғ”, “Ақлли фермер хўжалиги”, “Ақлли майдон” каби рақамли ечимлар тўплами ишлаб чиқилади. “Агросаноат мажмуини бошқаришда рақамли технологиялар” маҳаллий агросаноат мажмуасига жорий этилади.

Калит сўз: агросаноат, рақамли технологиялар, қишлоқ хўжалиги, агробизнес, IT-мутахассислар, сунъий интеллект.

Стратегик ташаббуслар агентлиги ФодНет (FoodNet) озиқ-овқат бозори истиқболларини таъкидлаб, 2035 йилга келиб қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари жаҳон бозорининг қарийб 5 фоизини “Янги хом ашё манбалари”, “ақлли” қишлоқ хўжалиги, арзон органик маҳсулотлар ва шахсийлаштирилган овқатланиш каби сегментларда эгаллашини таъкидлади. Шунини таъкидлаш керакки, етмишинчи ва саксонинчи йилларда технологик жараёнларни бошқаришнинг автоматлаштирилган тизимлари ва назорати йирик бозор субъектларида аллақачон қўлланилган. Кейинчалик қишлоқ хўжалигига компьютерлар ва электрон сенсорлар кенг жорий этила бошланди, кейин эса агросаноат мажмуасини рақамлаштириш даври келди. АҚШ, Германия, Япония, Хитой ва Франция йигирма йилдан ортиқ вақтдан бери нозик деҳқончилик технологияларини жорий этиб келмоқда. Мисол учун, америкалик фермерлар тупроқ шароитларини таҳлил қилиш, экинлар ҳосилдорлигини баҳолаш, мақсадли ўғитларни қўллаш ва бошқалар учун рақамли ечимларни қўллайдилар. Германияда қишлоқ хўжалиги техникасининг 80% дан ортиғи ўрнатилган ақлли тизимлар билан жиҳозланган; бироқ, фермерларнинг 30% дан ортиғи кичик оилавий фермер хўжаликлари устунлик қилганлиги сабабли улардан фойдаланмайди ва бундай ақлли ускуналарни сотиб олиш жуда қиммат лойиҳа ҳисобланади.

Мамлакатимиздада экин майдонларининг глобал фондининг 10% га яқини мавжуд ва уларнинг 40% гача хавфли деҳқончилик зонасида жойлашган. Мутахассислар мамлакатимизда ғалла ҳосилдорлигини Америка Қўшма Штатлари ва Германия даражасига кўтариш учун реал имкониятлар мавжудлигини таъкидламоқда. Бироқ, бир қатор сабабларга кўра, жумладан, фермер хўжаликларини механизациялаш даражаси пастлиги, ўғитлашнинг етарли даражада йўқлиги, қишлоқ хўжалиги инновацияларини жорий этиш учун бўш маблағларга эга бўлмаган кўп сонли деҳқон ва кичик фермер хўжаликлари, малакали кадрларнинг етишмаслиги сезиларли даражада мавжуд. Меҳнат унумдорлиги бўйича етакчи мамлакатлардан ортда қолиб келмоқда.

Дунё тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак 1992 йилда ташкил этилган “Жинсенг” қўшма қишлоқ хўжалиги корхонаси саноат асосида женшен илдизлари ва радиоиммунопротектив, адаптоген, стимуляцион таъсир кўрсатадиган бошқа доривор ўсимликларни ишлаб чиқаради. Бу Россияда етиштириладиган энг катта жинсенг плантацияси, шу жумладан турли ёшдаги 2 миллиондан ортиқ ўсимликлар ҳам етиштирилади. Бундан ташқари, фермер хўжалигида вермикомпост ва биопротекция, рақамли қишлоқ хўжалиги ечимларидан фойдаланган ҳолда ноёб технология асосида 150 дан ортиқ турдаги доривор ўсимликлар етиштирилмоқда.

“Брянскселмаш” ЁАЖ замонавий қишлоқ хўжалиги техникасини ишлаб чиқаради, уни сунъий интеллект технологияларини жорий қилувчи қурилмалар билан жиҳозлайди. 2017 йилдан бери Wialon Hosting масофавий онлайн мониторинг тизимлари Desna-Polesie комбайнларининг йигирмага яқин параметрларини баҳолаш учун ишлатилган.

“Агрорешения” масъулияти чекланган жамияти вилоят қишлоқ хўжалиги корхоналарида Италиянинг ARAG компаниясининг BRAVO 180 борт компьютерлари билан жиҳозланган тиркамали пуркагичларни жорий этмоқда.

“Геосомплекс” МЧЖ дронлардан фойдаланган ҳолда 10 йилдан ортиқ вақтдан бери кадастр-геодезия ишларини олиб бормоқда. Келгуси йилларда вилоятда қишлоқ хўжалиги ерларининг рақамли эгизаклари яратилади, бўш ва эгаллаб турган ерлар бўйича маълумотлар базалари ташкил этилади. “Ақлли қишлоқ хўжалиги” қишлоқ хўжалиги соҳасининг йирик вакиллари томонидан муваффақиятли қўлланилаётган етакчи минтақа агросаноат мажмуасининг келажаги унинг рақамли

технологияларни тўлиқ қамраб олиши билан боғлиқ. Кичик бизнеснинг рақамли фаоллиги ошиши кутилмоқда.

Агросаноат мажмуасини самарали рақамли трансформация қилиш шартларидан бири сифатида молиявий қўллаб-қувватлашдан ташқари, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини рақамли ечимларни жорий этишга ва рақамли тенгсизликни бартараф этиш учун инфратузилмани яратишга йўналтирувчи замонавий сиёсий муҳитни (электрон ҳукумат) шакллантириш зарур. тадбиркорлик маданиятини ошириш. Юқори тезликдаги интернет тармоғининг кенг тарқалиши, интернет тармоғига уланган смартфонлар, турли хил мобил алоқа воситалари, ижтимоий тармоқлар, овозли алоқа ва рақамли платформалардан фойдаланиш қишлоқ аҳолисининг ахборот ва хизматлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришда катта салоҳиятга эга. Агросаноат комплексининг рақамли экотизимини яратиш катта молиявий, техник, технологик ва ахборот таъминотини ҳамда катта маълумотларни қайта ишлашни талаб қилади.

Агросаноат комплексини бошқаришда рақамли технологияларга иқтисодий-математик моделлар, фойдаланилаётган ер ресурсларини меъёрий баҳолаш усуллари, дала унумдорлиги паспортларини тайёрлаш; озиқ-овқат бозорлари фаолиятини таҳлил қилиш ва прогнозлашнинг иқтисодий ва математик моделлари, бозорнинг ҳудудий субъектларини жойлаштириш, шунингдек, маълумотлар базалари (қишлоқ хўжалиги ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва яқка тартибдаги тадбиркорларнинг йиллик ҳисоботлари) ва бошқалар.

Мамлакатнинг деярли барча ҳудудларида, шу жумладан вилоятда ҳам агросаноат мажмуасининг асосий муаммоларидан бири - кадрлар этишмаслиги, юзаки билимлар, ИТ бўйича қарорлар қабул қилиш бўйича мутахассисларнинг паст малакаси, рақамли саводхонликнинг етарли эмаслиги, ёшларнинг йўқлиги. Қишлоқ жойларидаги одамлар, маълумотларнинг парчаланиши, аниқ ечимларнинг етишмаслиги, компьютер ускуналарининг тез-тез етишмаслигидан далолат беради. Дунё хизматлар, жумладан, мобил қурилмалар фойдасига капитал харажатлардан воз кечмоқда. Технологиялар бўйича билимнинг етишмаслиги, аниқроғи, мавжуд технологиялар ҳақида етарли даражада хабардор бўлмаслик муҳим муаммодир. Қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш тегишли техника ва рақамли қурилмаларга хизмат кўрсатишга қодир кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни

долзарблаштиради. Шу муносабат билан ўрта касб-хунар ва олий таълим тизимига рақамли қишлоқ хўжалигининг инновацион технологияларини ўзлаштириш, қишлоқ хўжалиги объектлари ва субъектларини бошқаришнинг табиатга ўхшаш технологиялари билан таништиришни назарда тутувчи таълим дастурларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Агросаноат мажмуидаги айрим бизнес-жараёнларнинг тўлиқ ёки қисман автоматлаштириш ва рақамлаштириш орқали онлайн режимга ўтказилиши транзакциялар таннархини пасайтиради, бозор субъектларига янги даромад манбаларини очади, мижоз учун қулайликни таъминлайди. Рақамли шаклдаги товарлар ва хизматлар тезда сотилиши, маҳаллий ва жаҳон бозорларига чиқиши режаси тўлиқ амалга оширилади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалигига рақамли технологияларни жорий этиш меҳнат унумдорлигини сезиларли даражада ошириш, молиявий, моддий ва энергия харажатларини камайтириш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишга қаратилган мавжуд тупроқ-агротехник ва ташкилий шарт-шароитларни амалга ошириш учун маълумотлар базасини шакллантириш имконини беради.

Агробизнес корхоналарини такомиллаштиришнинг мақбул стратегияси ташқи муҳитнинг юқори динамикаси ва мураккаблигига қарамай, юқори сифатли ижтимоий-экологик тизимни яратадиган асосий бизнес жараёнларини рақамлаштириш воситаларидан фойдаланиш ҳисобига барқарор ривожланиш тизимига ўтиш ҳамда келажак учун иқтисодий бошқарувни самарали ташкил этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Mamai O, Nekrasov R and Parsova V 2018 Modern trends in the development of public-private partnership in the agricultural sector of the regional economy. Materials of the International Conference “Economic Science for Rural Development” Jelgava 47 189-195
2. Digital Russia. A new reality. Research by McKinsey Global Inc. Retrieved from: <http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf>
3. Fedorenko V F, Chernoiivanov V I, Goltypin V Ya and Fedorenko I V 2018 World trends in the intellectualization of agriculture (Mos.: Rosinformagrotech) 232
4. Agriculture. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Mechanization, Engineering, Technology, Innovation and Digital Technologies in Agriculture 3 032035

